

ТУРЛИ ХИЛ ЭКИШ МУДДАТИ, МЕЪЁРИ ВА СТИМУЛЯТОРЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИК ВА ДОН СИФАТИГА ТАЪСИРИ

Халимова Гулшана Бахтиёровна

ДДЭИТИ мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19705013>

Аннотация. Ушбу тадқиқотда турли хил экиш муддати, экиш меъёри ва биологик стимуляторларнинг қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги ҳамда дон сифатига таъсири ўрганилган. Тажрибалар жараёнида агротехник ишлаб чиқаришнинг ўсимлик ўсиши, рижланиши, ҳосил ишлаб чиқариш ва доннинг кимёвий кўрсаткичларига таъсири таъминланган. Олинган натижаларга кўра, экиш муддатини оптималлаштириш, меъёрни илмий асосда ишлаб чиқариш самарали стимуляторларни ҳосилдорликни талаб қилиш билан бир қаторда дон сифат кўрсаткичларини ҳам яхшилаши аниқланган.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 декабрдаги 1025-сонли қарорига асосан ғалладан бўшаган майдонларга такрорий экин сифатида 209 минг гектар мошнинг маҳаллий селекцион навларини худудларнинг тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда тўғри жойлаштириб, 284 минг тонна ҳосил етиштирилган. Республикамизда аҳоли сонининг мунтазам равишда ортиб бориши ҳисобига озиқ-овқат, сабзавот ва ем-хашак маҳсулотларига бўлган талаб ҳам кескин равишда ортиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида суғориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишни тақозо этади. Бунга эришиш учун эса қишлоқ хўжалиги экинларини тўғри танлаш ва уларни етиштириш агротехнологияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Б.Халиқов, Н.Ёдгоров ва Ў.Махмудов фикрига кўра, суғориладиган ерлардан самарали фойдаланишнинг энг асосий усули – йил давомида узлуксиз ва бир неча маротаба ҳосил олиш имкони берувчи такрорий экинларни экиб, ердан унумли фойдаланишдир. Олимлар бу ёндашувни илмий ва амалий жиҳатдан асосланган деб ҳисоблайдилар [5; 66-67-б.].

Ш.Эрназаров, С.Негматова ва Н.Нортошев тажрибаларига кўра, такрорий экин сифатида мошни ҳар гектарга 400 минг дона уруғ билан экиш ҳосилдорликка сезиларли таъсир кўрсатади. 1 июлда экилганда ҳосил 18,6–19,3 ц/га, 15 июлда – 17,2–18,4 ц/га ва 1 августда – 15,3–17,6 ц/га бўлган. Бу натижа мошни мақбул экин муддатларида етиштириш ҳосилдорликни оширишда муҳимлигини тасдиқлайди [7; 13-б.].

Р.Тиллаев, А.Мансуров ва А.Мўминов Наманган вилоятида олиб борган тадқиқотларига кўра, такрорий экилган мошдан ўртача 14,7 ц/га дон ҳосил олинган. Шунингдек, майдонларда гектар ҳисобига ўртача 4,4 т анғиз ва илдиз қолдиқлари қолган, улар чириши орқали тупроқга 53 кг азот, 19 кг фосфор ва 13 кг калий элементлари қўшилган. Бу натижалар такрорий экиннинг ҳосилдорлик ва тупроқ унумдорлигига ижобий таъсирини тасдиқлайди [1; 50-б.].

Бошоқли дон ва дон-дуккакли экинлар тупроқни бедага қараганда камроқ зичлайди. Уларнинг майда тармоқланган илдиз тизими ўсиш даврида чиринди ҳосил қилиб, тупроқда органик моддалар захирасини оширади. Бу илдиз массаси тупроқ структурасини барқарорлаштириш, ҳаво ва сув режимини яхшилаш ҳамда агрофизик хусусиятларни оптималлаштиришга хизмат қилади [2; 17-21-б.].

Кузги буғдой анғизига дон-дуккакли экин сифатида мош экиш тупроқнинг 0–30 см қатламда агрохимик кўрсаткичларига ижобий таъсир қилган. Анғизда қолган илдиз ва ер устки массаси тез парчаланиб, чиринди 0,034 % га ва умумий азот захираси 0,011 % га ошган. Бу жараён тупроқ биологик фаоллигини кучайтириб, кейинги экинлар учун табиий озуқа моддаларини таъминлаган [6; 130-б.].

Б.Халиқов ва А.Иминов томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, кузги буғдойдан кейин такрорий экин сифатида мош етиштириш тупроқ унумдорлигини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга экани аниқланган. Хусусан, 0–30 см тупроқ қатламида гумус миқдори 0,008–0,012%, умумий азот 0,006–0,010 % ва умумий фосфор 0,007–0,010% га ошган. Шунингдек, Тошкент вилояти тупроқлари шароитида мош етиштирилгандан кейин тупроқда гектарига 63,2 кг азот, 30,3 кг фосфор ва 62,1 кг калий миқдорида озуқа элементлари тўпланиши кузатилган [4; 27-29-б.].

Г.Ўринбоева (ЎзПИТИ Фарғона вилояти филиали) томонидан 2003–2006 йилларда типик оч тусли бўз тупроқларда ўтказилган тажрибаларга кўра, кузги буғдойдан кейин такрорий экин сифатида экилган мошнинг ўртача уч йиллик дон ҳосили 15,5 ц/га, пичан ҳосили 32,2 ц/га ни ташкил этган. Шунингдек, мош, ловия ва соя экинлари гектарига 75 кг азот, 75 кг фосфор ва 50 кг калий меъёрида озиклантирилганда ҳосилдорлик мос равишда 15,5 ц/га, 12,7 ц/га ва 23,3 ц/га бўлган [3; 20-б.].

2022–2024 йилларда Маҳсулдор мош навининг ҳосилдорлиги экиш муддати ва экиш меъёрига боғлиқлиги аниқланди. 30 июн экишида ҳосил умумий юқори бўлиб, экишнинг оптимал даврда амалга оширилиши шох ва дуккак ривожланиши ҳамда дон шаклланиши учун қулай шарт-шароит яратди.

30 июн экиш муддатида 230 минг дона/га назорат вариантыда ҳосил 2022 йилда 26,8 ц/га, 2023 йилда 27,2 ц/га (+1,5%) ва 2024 йилда 26,4 ц/га (-3%) бўлди. 2024 йилда ҳосилнинг камайиши сув камлиги ва юқори ҳарорат таъсири билан изоҳланади. 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган вариантда ҳосил 2022 йилда 28,3 ц/га, 2023 йилда 28,9 ц/га (+2,1%) ва 2024 йилда 28,1 ц/га (-2,8%) бўлиб, биостимулятор ассимилантларни самарали тақсимлаб, шох ва дуккак ривожланишини яхшилаганини кўрсатди. 300 минг дона/га экишда энг юқори ҳосил олинди: 2022 йилда 30,0 ц/га, 2023 йилда 30,3 ц/га (+1%) ва 2024 йилда 29,1 ц/га (-3,9%). Бу экиш меъёрида сув ва озиқ моддалар тақсимоти оптимал бўлган. 400 минг дона/га экишда ҳосил 2022 йилда 27,9 ц/га, 2023 йилда 28,4 ц/га (+1,8%) ва 2024 йилда 26,6 ц/га (-6,3%) бўлиб, юқори экиш зичлигида ресурслар рақобати ва стресс таъсири ҳосилни камайтирган. 15 июл экишида ҳосилдорлик умумий паст бўлиб, кечикиб экиш сув ва ҳарорат шароитлари учун камроқ қулайлигини кўрсатди. 230 минг дона/га назорат варианты: 2022 - 17,6 ц/га, 2023 - 17,7 ц/га (+0,6%), 2024 - 16,8 ц/га (-5,1%). 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган вариант: 2022 - 21,0 ц/га, 2023 - 20,7 ц/га (-1,4%), 2024 - 19,8 ц/га (-4,3%), бу биостимулятор шох ва дуккак ривожланиши ҳамда 1000 дона дон вазнини яхшилашда самарали эканини кўрсатади. 300 минг дона/га, 2022 - 21,9 ц/га, 2023 - 22,2 ц/га (+1,4%), 2024 - 20,9 ц/га (-5,9%), сув ва озиқ моддалар тақсимоти оптимал. 400 минг дона/га: 2022 - 18,3 ц/га, 2023 - 18,4 ц/га (+0,5%), 2024 - 17,0 ц/га (-7,6%), юқори экиш меъёрида ресурслар чекланганлиги ва стресс таъсири ҳосилни камайтирди.

1-жадвал

Маҳсулдор мош навининг ҳосилдорли, ц/га ўртача уч йиллик (2022-2024)

№	Экиш муддати	Экиш меъёри минг дона/га	2022	2023	2024	Ўртача
1	30 июн	230	26,8	27,2	26,4	26,8
2		230	28,3	28,9	28,1	28,4
3		300	30,0	30,3	29,1	29,8
4		400	27,9	28,4	26,6	27,6
5	15 июл	230	17,6	17,7	16,8	17,4
6		230	20,2	20,7	19,8	20,2
7		300	21,9	22,2	20,9	21,7
8		400	18,3	18,4	17,0	17,9

2022–2024 йилларда Дурдона мош навининг ҳосилдорлиги экиш муддати ва меъёрига боғлиқлиги аниқланди. 30 июн экиши, 230 минг дона/га назорат: 2022 - 24,7 ц/га, 2023 - 25,8 ц/га (+4,5%), 2024 - 25,1 ц/га (-2,7%), камайиш сув ва иқлим шароити билан боғлиқ. 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган: 2022 - 26,1 ц/га, 2023 - 27,3 ц/га (+4,6%), 2024 - 26,6 ц/га (-2,5%), биостимулятор шох ва дуккак ривожланиши ҳамда дон шаклланишини самарали қўллаб-қувватлади. 300 минг дона/га: 2022 - 27,5 ц/га, 2023 - 28,6 ц/га (+4%), 2024 - 27,5 ц/га (-3,8%), сув ва озиқ моддалар тақсимоти оптимал, шох ва дуккак ривожланиши учун қулай. 400 минг дона/га: 2022 - 25,7 ц/га, 2023 - 26,9 ц/га (+4,6%), 2024 - 25,3 ц/га (-5,9%), юқори экиш меъёрида ресурслар рақобати ва стресс таъсири ҳосилни камайтирди. 15 июл экишида ҳосилдорлик экиш муддати ва меъёрига боғлиқлиги аниқланди. 230 минг дона/га назорат. 2022 - 16,5 ц/га, 2023 - 17,3 ц/га (+4,8%), 2024 - 16,5 ц/га (-4,6%), сув ва ҳарорат чекловлари таъсирида. 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган: 2022 - 18,8 ц/га, 2023 - 20,0 ц/га (+6,4%), 2024 - 19,2 ц/га (-4%), шох ва дуккак ривожланиши ҳамда 1000 дона дон вазни яхшиланган. 300 минг дона/га: 2022 - 20,4 ц/га, 2023 - 21,3 ц/га (+4,4%), 2024 - 20,2 ц/га (-5,1%), сув ва озиқ моддалар тақсимоти оптимал. 400 минг дона/га: 2022 - 17,1 ц/га, 2023 - 17,9 ц/га (+4,7%), 2024 - 16,7 ц/га (-6,7%), юқори экиш меъёрида ресурслар рақобати ҳосилни камайтирди.

2-жадвал

Дурдона мош навининг ҳосилдорли, ц/га ўртача уч йиллик (2022-2024)

№	Экиш муддати	Экиш меъёри минг дона/га	2022	2023	2024	Ўртача
1	30 июн	230	24,7	25,8	25,1	25,2
2		230	26,1	27,3	26,6	26,7
3		300	27,5	28,6	27,5	27,9
4		400	25,7	26,9	25,3	26,0

5	15 июл	230	16,5	17,3	16,5	16,8
6		230	18,8	20,0	19,2	19,3
7		300	20,4	21,3	20,2	20,6
8		400	17,1	17,9	16,7	17,2

2022–2024 йилларда Маҳсулдор мош навида оқсил миқдори экиш муддати ва экиш меъёрига сезиларли таъсир кўрсатган. 30 июн экиш муддатида, 230 минг дона/га назорат вариантыда оқсил миқдори 2022 йилда 25,0%, 2023 йилда 24,8% (-0,8% 2022 йилга нисбатан кам) ва 2024 йилда 25,1% (+1,2% 2023 йилга нисбатан юқори) бўлди. Бу натижа оқсил миқдори йиллар бўйича нисбатан барқарор эканини кўрсатади. 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган вариантда оқсил 2022 йилда 25,4%, 2023 йилда 25,0% (-1,6% 2022 йилга нисбатан кам) ва 2024 йилда 25,8% (+3,2% 2023 йилга нисбатан юқори) бўлди. Бу биостимуляторнинг фаол фотосинтез ва Ассимилятларни тақсимлаш орқали оқсил миқдорини юқори даражада сақлашини кўрсатади. 300 минг дона/га экишда оқсил 2022 йилда 24,0%, 2023 йилда 23,0% (-4,2%) ва 2024 йилда 24,1% (+4,8%) бўлди. 400 минг дона/га экишда оқсил 2022 йилда 23,8%, 2023 йилда 20,8% (-12,6%) ва 2024 йилда 22,0% (+5,8%) қайд этилди. Бу энг паст оқсил миқдори бўлиб, юқори экиш меъёрида ресурслар рақобати ва сув-озик моддалар чекланганлиги оқсил шаклланишига салбий таъсир кўрсатганлигини кўрсатади.

3-жадвал

Оқсил миқдорининг шакилланишига, экиш муддати ва қўлланилган стимуляторларнинг таъсири % (Маҳсулдор навида)

№	Экиш муддати	Экиш меъёри минг дона/га	Оқсил миқдори, %			
			2022	2023	2024	Ўртача
1	30 июн	230	25,0	24,8	25,1	25,0
2		230	25,4	25,0	25,8	25,4
3		300	24,0	23,0	24,1	23,7
4		400	23,8	20,8	22,0	22,2
5	15 июл	230	25,0	23,8	23,5	20,8
6		230	25,5	24,0	23,6	24,4
7		300	24,6	23,3	22,0	23,3
8		400	22,9	20,3	20,9	21,4

15 июл экиш муддатида, 230 минг дона/га назорат вариантыда оқсил миқдори 2022 йилда 25,0%, 2023 йилда 23,8% (-4,8%) ва 2024 йилда 23,5% (-1,3%) бўлди. Бу ҳолат экиш кечикиши оқсил миқдорини йилдан-йилга нотекли ўзгаришига олиб келганлигини кўрсатади. 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган вариантда оқсил 2022 йилда 25,5%, 2023 йилда 24,0% (-5,9%) ва 2024 йилда 23,6% (-1,7%) бўлди. Бу натижа биостимулятор оқсил миқдорини юқори даражада сақлаши ва барқарорлигини таъминлашини кўрсатади. 300 минг дона/га экишда оқсил 2022 йилда 24,6%, 2023

йилда 23,3% (-5,3%) ва 2024 йилда 22,0% (-5,6%) қайд этилди. Бу юқори экиш меъёри оқсил миқдорида камайишга олиб келган, эҳтимол ресурслар ва туганак ривожланиши чекланганлиги туфайли. 400 минг дона/га экишда оқсил 2022 йилда 22,9%, 2023 йилда 20,3% (-11,3%) ва 2024 йилда 20,9% (+3%) бўлди. Бу энг паст оқсил натижаси бўлиб, юқори экиш меъёридаги стресс ва ресурслар чекланганлиги оқсил шаклланишига салбий таъсир кўрсатганлигини кўрсатади.

4-жадвал

Оқсил миқдорининг шакилланишига, экиш муддати ва қўлланилган стимуляторларнинг таъсири % (Дурдона навида)

№	Экиш муддати	Экиш меъёри минг дона/га	Оқсил миқдори, %			
			2022	2023	2024	Ўртача
1	30 июн	230	24,7	24,6	24,9	24,7
2		230	25,1	24,8	25,6	25,2
3		300	23,7	22,8	23,8	23,4
4		400	23,5	20,5	21,7	21,9
5	15 июл	230	24,9	23,6	23,2	20,6
6		230	25,2	23,8	23,4	24,1
7		300	24,4	23,1	21,8	23,1
8		400	22,7	20,1	20,7	21,2

2022–2024 йилларда Дурдона навида оқсил миқдори экиш муддати ва экиш меъёрига боғлиқ ҳолда ўзгарди. 30 июн экишида 230 минг дона/га назорат вариантыда оқсил миқдори 2022 йилда 24,7%, 2023 йилда 24,6% (-0,4%) ва 2024 йилда 24,9% (+1,2%) бўлиб, барқарор сақланди. Шу меъёрда биостимулятор қўлланилганда оқсил миқдори мос равишда 25,1%, 24,8% (-1,2%) ва 25,6% (+3,2%) бўлиб, биостимулятор оқсил шаклланишига ижобий таъсир кўрсатди. 300 минг дона/га экишда оқсил миқдори 2022 йилда 23,7%, 2023 йилда 22,8% (-3,8%) ва 2024 йилда 23,8% (+4,4%) ни ташкил этди. 400 минг дона/га экишда эса энг паст кўрсаткичлар қайд этилиб, 2022 йилда 23,5%, 2023 йилда 20,5% (-12,8%) ва 2024 йилда 21,7% (+5,9%) бўлди, бу юқори экиш меъёрида ресурслар чекланганлиги оқсил шаклланишига салбий таъсир кўрсатганини кўрсатади. 15 июл экишида, 230 минг дона/га назорат вариантыда оқсил миқдори 2022 йилда 24,9%, 2023 йилда 23,6% (-5,3%), ва 2024 йилда 23,2% (-1,7%) қайд этилди. Бу ҳолат экиш кечикиши оқсил миқдорининг йиллар бўйича нотекли ўзгаришини кўрсатади. 230 минг дона/га биостимулятор қўлланган вариантда оқсил 2022 йилда 25,2%, 2023 йилда 23,8% (-5,6%), ва 2024 йилда 23,4% (-1,7%) бўлди. 300 минг дона/га экишда оқсил 2022 йилда 24,4%, 2023 йилда 23,1% (-5,3%), ва 2024 йилда 21,8% (-5,6%) бўлди. 400 минг дона/га экишда оқсил 2022 йилда 22,7%, 2023 йилда 20,1% (-11,5%), ва 2024 йилда 20,7% (+3%) қайд этилганлиги кузатилди.

Хулоса, Мош навларининг ҳосилдорлиги ва дон сифати экиш муддати, экиш меъёри ва биостимулятор қўлланишига боғлиқ экани аниқланди. Энг юқори ҳосилдорлик 30 июн экиш муддати ва 300 минг дона/га экиш меъёрида қайд этилди,

кеч экиш (15 июл) эса ҳосилдорликни камайтирди. Биостимулятор қўлланилиши ҳосилдорлик ва дон сифати, жумладан оқсил миқдорини оширишда самарали бўлди. Умуман, юқори ва сифатли ҳосил олиш учун 30 июн экиш муддати, 230–300 минг дона/га экиш меъёри ва биостимулятор қўллаш энг мақбул ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Тиллаев Р., Мансуров А., Мўминов А. Кузги буғдойдан кейин экилган дуккакли дон экинларнинг тупроқ унумдорлигига, ғалла ва пахта ҳосилига таъсири //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. –Тошкент, 2015.-№ 11. 34-бет.
2. Тожиев М, Тожиев К. Ғўзанинг ўсиб ривожланиши ва кўсақлар очилиши тезлашишига такрорий, оралиқ ва сидерат экинларнинг таъсири. Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари Тошкент. 2012. 17-21 бет.
3. Ўринбоева Г. Такрорий экинлар ва тупроқ унумдорлиги. //Ж.Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. № 9. 2009. 20-бет.
4. Халиқов Б.М, Иминов А.А., Такрорий экинлар, тупроқ унумдорлиги ва юқори самарадорлик. Ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани маърузалари асосидаги мақолалари тўплами.-Тошкент. ЎзПТИ.2013. 27-29 бет.
5. Халиқов Б, Ёдгоров Н, Махмудов Ў. Такрорий ерэнғоқ, соя ва мош экинларини етиштиришнинг тупроқ хажм массасига таъсири. “Agro ilm”. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси. 2019. №2 (58). 66-67 бет.
6. Халиқов Б.М Я.Бўриев, Т.Бўриев-Тупроқ унумдорлигини оширишда замонавий навбатлаб экиш тизимларининг самарадорлиги.//Илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент. 2003. 130-бет.
7. Эрназаров Ш. Негматова С. Нортошев Н. Анғизда такрорий экин етиштириш.“Agro ilm”.Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали илмий иловаси, Тошкент, 2007. № 1 (9). 13-бет.